

**ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ В
ЛИТЕРАТУРЕ КИБЕРПАНКА: НА ПРИМЕРЕ РОМАНА УИЛЬЯМА
ГИБСОНА «НЕЙРОМАНТ»**

Нишонов Илхомджон Дилмуродович,

Узбекский государственный университет мировых языков

Самостоятельный соискатель

ilhomnishonov898@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15183659>

***Аннотация.** Стилистические приёмы играют ключевую роль в литературных произведениях, усиливая их смысловую глубину а также эмоциональное воздействие создавая уникальную атмосферу. В статье рассматривается использование стилистических приёмов в романе У.Гибсона «Нейромант». Анализируются различные приёмы, включая метафору, аллюзию, символизм, иронию, антитезу, сравнение и персонификацию, которые автор использует для передачи сложных идей и тематики произведения. Особое внимание уделяется тому как данные приёмы способствуют формированию атмосферы мира киберпанка, отражают философские и социальные аспекты повествования, а также помогают углубить восприятие читателем границ между реальностью и виртуальностью. Исследование демонстрирует, что стилистические приёмы не только формируют художественную эстетику произведения, но и служат инструментом для выражения авторского видения высокотехнологичного будущего и его воздействия на человека.*

***Ключевые слова:** литературный анализ, стилистические приёмы, киберпанк, нейромант, киберпространство*

Введения

Стилистические приемы являются неотъемлемой частью литературного творчества, выполняя важную функцию в передаче смыслов, создании атмосферы и формировании эстетического восприятия текста. Они позволяют авторам не только передавать сложные идеи и абстрактные концепции, но и вызывать у читателей эмоциональный отклик, углубляя их понимание произведения. Черноусов и Акай (2024) утверждают, что лингвистическое и культурное представление в киберпанке формируется за счет стилистических приемов. В литературе киберпанка, особенно в произведениях Уильяма Гибсона, стилистические приемы играют центральную роль в создании особой эстетики и философского подтекста. Его роман «Нейромант» (1984) представляет собой яркий пример сочетания динамичного повествования с насыщенной образностью, где использование лаконичных предложений, резких смен перспективы и символических описаний усиливает эффект погружения в мир высоких технологий и цифровой реальности. Настоящее исследование направлено на анализ стилистических приемов, использованных в

XORJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

«Нейроманте», и их влияния на формирование общего тона, атмосферы и смысловой глубины романа.

Основная часть

Стилистические приемы играют важную роль в понимании и восприятии литературных романов, усиливая смысл, тон и эмоциональное воздействие. Шишкина и Лысенко (2024) подчёркивает важность стилистических средств в литературе, указывая на их ключевую роль в создании уникальной атмосферы произведения. Они также упоминают что эти приемы позволяют автору передавать сложные идеи и настроения, которые иначе было бы трудно выразить. Стилистические приемы играют ключевую роль в установлении тона и настроения литературного произведения, тем самым значительно влияя на восприятие читателя. Усманов и Рустамова (2024) подчёркивают что используя эти приемы, авторы могут создавать яркие мысленные образы и вызывать эмоции, которые глубоко резонируют с читателями, что приводит к более погружающему и воздействующему читательскому опыту. Такое использование не только улучшает эстетическое качество текста, но и помогает передать сложные темы и идеи в более доступной и близкой форме. Стилистические приемы играют ключевую роль в создании уникальной атмосферы и глубины в романе У.Гибсона «Нейромант». Эти приемы не только формируют характерный стиль повествования Гибсона, но и углубляют восприятие читателем тематики и философии, заложенной в произведениях. Хенторн (2011) упоминал что футуристическое видение в работах Гибсона неотделимо от его уникального стилистического подхода, который существенно усиливает атмосферу его произведений. Одной из ключевых особенностей его стиля является использование резких смен перспективы, что позволяет читателю буквально погружаться в разные уровни сознания и опыта персонажей.

Роман «Нейромант» Гибсона представляет собой яркий пример киберпанк-литературы, где автор использует сложную сеть символов и аллюзий, чтобы создать уникальную эстетическую структуру. Стилистические приёмы в романе играют ключевую роль в создании атмосферы и передаче тематики романа. В романе много примеров стилистических приемов. В данном фрагменте «Его глаза были яйцами нестабильного кристалла, вибрирующего на частоте, имя которой — дождь и звук поездов». описывается восприятие Кейса в виртуальной реальности, когда его сознание погружается в сложную информационную структуру. Метафора «яйца нестабильного кристалла» передает хрупкость и уязвимость его зрения и восприятия в этом состоянии.

XORJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

Образ вибрации, связанный с дождем и звуком поездов, усиливает ощущение нестабильности и неустойчивости, подчеркивая тонкую грань между реальностью и виртуальностью. Сцена, в которой используется другая метафора «*волна вежливых аплодисментов*», происходит в ресторане, где Питер Ривьера, один из персонажей романа, исполняет своё шоу с элементами голографической магии. Это происходит в Винтима Съекле, небольшом и дорогом ресторане на плавучем острове недалеко от отеля Intercontinental, где находятся Кейс, Молли и Армитидж. В этой сцене, после того как Ривьера объявляет о начале своего выступления и посвящает его Леди 3Джейн Тесье-Ашпул, публика встречает это «*волна вежливых аплодисментов*». Однако эта реакция холодная и безэмоциональная, что отражает атмосферу искусственности и отчуждения в данном обществе. Эта метафора усиливает тему отчуждения, присутствующую в романе, где живые, человеческие связи заменяются на заранее запрограммированные реакции, отражая дегуманизацию в мире, управляемом технологиями. В следующем фрагменте романа были использованы несколько стилистических приемов: «*Они ловили уличный неон и скручивали его, и Кейсу показалось, что эти звезды — те самые, под которыми он совершал свои путешествия, и его судьба была написана в созвездии дешевого храма*». В этой сцене из романа Кейс, главный герой, оказывается перед витриной магазина, где продаются различные мелкие яркие предметы, предназначенные для моряков. Среди этих предметов его внимание привлекают металлические звезды сюррикены. Он наблюдает, как хромированные звезды отражают и искажают неоновый свет улицы, и вдруг осознает, что эти искусственные звезды символизируют его судьбу. В этом фрагменте романа были использованы несколько стилистических приемов. Например, в этой части «*Они ловили уличный неон и скручивали его*» использована метафора, которая подразумевает, что хромированные звезды каким-то образом «*ловят*» и «*скручивают*» неоновый свет улицы. Здесь свет изображается как нечто физическое, что можно захватить и изменить. Это создает образ искажения реальности, показывая, как окружающая среда, представленная через эти искусственные звезды, может трансформировать восприятие Кейса. В следующей части был использован аллюзия: «*Кейсу показалось, что эти звезды — те самые, под которыми он совершал свои путешествия*». Этот фрагмент содержит аллюзию на традиционный символизм звезд как путеводных светил, определяющих судьбу человека. В литературе и культуре звезды часто ассоциируются с предначертанной судьбой или высшими силами,

XORIJY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

направляющими жизненный путь. В контексте романа звезды как символ судьбы и путеводных огней здесь используется для подчеркивания ироничного контраста между традиционными представлениями о судьбе и тем миром, в котором Кейс оказался, где даже такие символы обесцениваются и становятся частью искусственной среды. В последней части был использован символизм: «и его судьба была написана в созвездии дешевого храма» хромированные звезды символизируют судьбу Кейса и его жизненный путь. Вместо настоящих небесных звезд, которые традиционно символизируют надежду, руководство и высшие силы, Гибсон представляет нам звезды из «дешевого храма». Это символизирует искусственность и пустоту мира, в котором живет Кейс, где даже судьба изображается как нечто недолговечное и лишенное подлинности.

Заключение

Стилистические приемы играют важную роль в литературных произведениях, оказывая значительное влияние на восприятие читателем их смыслового наполнения, эмоционального воздействия и художественной эстетики. Анализ романа Уильяма Гибсона «Нейромант» демонстрирует, что автор мастерски использует разнообразные стилистические средства для создания уникального мира произведения. Эти приемы не только формируют особый стиль повествования, но и способствуют передаче глубинных философских и социальных идей. Таким образом, исследование стилистических приемов в «Нейроманте» подтверждает их важную роль в создании художественного образа киберпанковского мира. Они не только делают произведение выразительным, но и служат мощным инструментом передачи авторского видения будущего, наполненного технологическими инновациями, виртуальными мирами и изменяющейся природой человеческого существования.

Использованная литература:

1. Chernousov, V. A., & Akay, O. M. (2024). *Linguacultural representation of ethnic groups in video games (A case study of "Cyberpunk 2077")*. – p. 113.
2. Gibson, W. (1984). *Neuromancer*. New York: Ace.
3. Henthorne, T. (2011). *William Gibson: A Literary Companion* (Vol. 12). McFarland. – p. 20.
4. Shyshkina, I., & Lysenko, N. (2024). *The stylistic originality of the novel "The Glass Castle" by Jeannette Walls. Anglistics and Americanistics, (21)*, – pp. 117-122.
5. Usmanov, F. M., & Rustamova, F. R. (2024). *The usage of stylistic devices in literary works. Journal of New Century Innovations, 50(1)*, – pp. 3–8.